

POLITICAL SCIENCES

PENTABASIS AND AGE-RELATED PENTAPSYCHOLOGY

Yatsenko V.

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
psychologist,
Zelenograd Medical Center,
"Medical Clinic of V. Morozov",
Moscow, Russian Federation*

PENTABASIS ET PENTAPSYCHOLOGIE LIÉE À L'ÂGE «PARIS»

Iatsenko V.

*Candidat en Sciences Physiques et Mathématiques,
psychologue,
Centre médical de Zelenograd,
"Clinique médicale de V. Morozov",
Moscou, Fédération de Russie
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11114259>*

Abstract

The application of the structural-functional approach to the study of the human psyche is explored. To analyze personality, a five-component approach (pentapsychology) is used, and to analyze the human psyche as a whole, an eight-component approach (octanalysis) is used. The properties of five components (instances) of personality are analyzed: three instances of consciousness and two instances of the unconscious. The question of the personality instances hierarchy is considered. It is shown that human behavior and the effectiveness of his activities largely depend on the instances hierarchy of his personality chosen by a person. The application of the five-component approach to describe the psychological properties of both the personality and to describe the psychological properties of any association of the personalities (family, society, state, country, civilization) is analyzed. The Pentabasis is considered - a five-level worldview model proposed by the administration of the President of Russia as a value ideology of Russian society. Age-related pentapsychology, a section of pentapsychology, explains the essence of Pentabasis and offers a practice-tested methodology for selecting personnel to increase the effectiveness of large-scale application of Pentabasis in the life of the country.

Abstract

L'application de l'approche structurale-fonctionnelle à l'étude de la psyché humaine est explorée. Pour analyser la personnalité, une approche à cinq composantes (pentapsychologie) est utilisée, et pour analyser la psyché humaine dans son ensemble, une approche à huit composantes (octanalyse) est utilisée. Les propriétés de cinq composantes (instances) de la personnalité sont analysées: trois instances de conscience et deux instances de l'inconscient. La question de la hiérarchie des instances de personnalité est abordée. Il est démontré que le comportement humain et l'efficacité de ses activités dépendent en grande partie de la hiérarchie des instances de sa personnalité choisie par une personne. L'application de l'approche à cinq composantes pour décrire les propriétés psychologiques aussi bien à la personnalité qu'à toute association de personnalités (famille, société, état, pays, civilisation) est analysée. Pentabasis est considérée comme un modèle de vision du monde à cinq niveaux proposé par l'administration du Président de la Russie en tant qu'idéologie de valeurs de la société russe. Pentapsychologie liée à l'âge, une section de la pentapsychologie, explique l'essence de Pentabasis et propose une méthodologie éprouvée pour sélectionner le personnel afin d'augmenter l'efficacité de l'application à grande échelle de Pentabasis dans la vie du pays.

Keywords: five-component theory of personality, octanalysis, personality psychology, Pentabasis, age-related pentapsychology

Mots clés: théorie des cinq composantes de la personnalité, octanalyse, psychologie de la personnalité, Pentabasis, pentapsychologie liée à l'âge

Introduction

Dans le domaine scientifique, l'analyse structurale-fonctionnelle est souvent utilisée pour obtenir des connaissances fiables.

Bien que la psyché humaine soit invisible, une telle analyse est tout à fait applicable pour étudier la

psyché humaine et étudier les propriétés de sa personnalité.

Pour décrire les propriétés de la psyché humaine, le psychologue, psychanalyste, psychiatre et neurologue autrichien Sigmund Freud (1856-1939) fut le premier à utiliser l'analyse structurale-fonctionnelle. Il a proposé un modèle structurel de la psyché à trois

composantes. Bien entendu, l'approche à trois composantes n'est pas suffisante pour décrire la psyché.

L'étude détaillée de l'auteur sur les traits de personnalité montre que pour obtenir des connaissances fiables sur les traits de personnalité, il est nécessaire d'utiliser une approche à cinq composantes (pentapsychologie), et pour décrire la psyché humaine dans son ensemble, une approche à huit composantes (octanalyse) [1-23].

Pentapsychologie et octanalyse ont été créées sur la base de l'article de Iatsenko V.I. «Théorie à cinq composantes de la personnalité» [1], enregistrée par la Société russe des auteurs. Tous droits réservés. © Iatsenko V.I. 2002

Pentapsychologie note que l'approche en cinq composantes est applicable pour décrire les propriétés psychologiques aussi bien à la personnalité qu'à toute association de personnalités (famille, société, État, pays, civilisation).

Actuellement, les structures gouvernementales de certains pays se fixent pour objectif d'utiliser une approche psychologique à cinq composantes pour résoudre le problème «développement et amélioration» dans les domaines suivants: personnalité, famille, société, État, pays, civilisation.

Par exemple, depuis 2022, on connaît Pentabasis [24] - un modèle de vision du monde à cinq niveaux proposé par l'administration du président russe comme idéologie de valeurs de la société russe.

Une comparaison de Pentabasis et de pentapsychologie montre que lors du développement de Pentabasis, une approche à cinq composants de l'analyse de la personnalité et une hiérarchie d'instances de personnalité ont été utilisées, qui sont considérées dans pentapsychologie liée à l'âge, une section de pentapsychologie.

Considérons les possibilités d'utiliser pentapsychologie liée à l'âge pour expliquer l'essence de Pentabasis et l'utilisation efficace de Pentabasis dans la vie du pays.

Description de Pentabasis

Le modèle méthodologique "Pentabasis" se compose de cinq blocs: personne, famille, société, État, pays. Ils sont décrits en détail dans l'article scientifique «Perception des valeurs fondamentales, des facteurs et des structures du développement socio-historique de la Russie» (Journal of Political Research, Vol. 6 n° 3, 2022). Ses auteurs sont indiqués le chef du département chargé d'assurer les activités du Conseil d'État Alexander Dmitrievich Kharichev, l'idéologue de «l'ADN de la Russie» Andrei Vladimirovich Polossin, le doyen de la Faculté des sciences politiques de l'Université d'État de Moscou Andrei Yurievich Shutov et la chef du département de recherche stratégique et de prévision de l'Institut expert de recherche sociale (EISR) Ekaterina Nikitichna Sokolova.

Pentabasis est un ensemble de principes de valeurs clés, comprenant des attitudes, des normes et des idéaux de base qui déterminent le comportement et l'interaction des membres de la société. Ces principes constituent la base du système socioculturel et déterminent sa structure.

Un système de cinq composants, dont chacun a sa propre dominante de valeurs:

Personne - Création

Famille - Traditions

Société - Consentement

État - Confiance dans les institutions

Pays - Patriotisme.

Les composants de Pentabasis peuvent différer et présenter des variations en fonction de l'époque spécifique, du contexte historique et culturel, mais ils sont universels et universels pour l'humanité, car ils reflètent les besoins et aspirations fondamentaux de la société. [24].

Description de pentapsychologie liée à l'âge

Pentapsychologie étudie les propriétés de cinq composantes (instances) de la personnalité qui, dans l'exercice de leurs fonctions, dominent dans la personnalité à leur tour. Et ici se pose la question de la hiérarchie supportée des instances de personnalité.

Une personne a la liberté de choix et peut établir dans sa personnalité n'importe quelle hiérarchie d'instances de personnalité. Le comportement d'une personne et l'efficacité de ses activités dépendent en grande partie de la hiérarchie supportée des instances de personnalité.

En pentapsychologie, cinq instances de personnalité ont désignations: trois instances de conscience 5-Âme, 4-Cœur, 1-Raison et deux instances de l'inconscient 3-Irratio, 2-Ratio. Dans cette désignation, les chiffres 5, 4, 3, 2, 1 montrent la place de l'instance de personnalité dans la hiérarchie naturelle et harmonieuse des instances de personnalité, de haut en bas, la 54321-hiérarchie.

Pentapsychologie a découvert une propriété fondamentale de la personnalité: une hiérarchie harmonieuse d'instances de conscience individuelle - 541-hiérarchie: 5-Âme - en première place, 4-Cœur - en deuxième, 1-Raison - en troisième place.

En 2010, grâce aux méthodes pentapsychologiques, l'effet de la domination innée des instances de personnalité a été découvert [4].

Selon la date de naissance d'une personne, les cinq instances de sa personnalité diffèrent considérablement les unes des autres par le degré de dominance innée. La formule de personnalité octanalytique et le code de personnalité octanalytique montrent le degré de domination innée de chacune des cinq instances de personnalité.

La domination innée des instances de personnalité influence considérablement le comportement d'une personne et l'efficacité de ses activités. Le degré de domination innée de l'instance de personnalité persiste tout au long de la vie d'une personne et permet de prédire les caractéristiques du comportement d'une personne dans diverses situations de la vie [13-18].

Pentapsychologie liée à l'âge note que cinq instances de personnalité commencent à montrer une activité liée à l'âge à différentes périodes de la vie d'une personne dans la séquence: 3-Irratio, 2-Ratio, 1-Raison, 4-Cœur, 5-Âme.

Au cours de la période prénatale, de la conception à la naissance d'un enfant, seulement l'instance du

inconscient 3-Irratio montre une activité liée à l'âge dans la personnalité de l'enfant.

Au cours de la période de l'enfance innocente, de la naissance à 1,5 - 2 ans, deux instances de l'inconscient, 3-Irratio et 2-Ratio, montrent une activité liée à l'âge dans la personnalité du bébé.

Au cours de la période préscolaire, de 1,5 - 2 ans jusqu'à 6 ans, trois instances du triangle dramatique de Stephen Karpman montrent une activité liée à l'âge dans la personnalité de l'enfant: deux instances de l'inconscient 3-Irratio (rôle Victime), 2-Ratio (rôle Sauveteur) et une instance de conscience 1-Raison (rôle Poursuivant).

Pendant la période scolaire, de 6 ans à 18 ans, dans la personnalité d'un enfant ou d'un adolescent, quatre instances montrent déjà une activité liée à l'âge: deux instances de l'inconscient 3-Irratio, 2-Ratio et deux instances de conscience 4-Cœur, 1-Raison. Durant cette période, une crise d'adolescence peut se manifester: double pouvoir des instances de conscience 4-Cœur (convivialité) et 1-Raison (égoïsme). Dès que le choix de la hiérarchie des instances de conscience est fait (41-hiérarchie ou 14-hiérarchie), la crise prend fin.

Au cours de la vie adulte, à partir de l'âge de 18 ans, les cinq instances de personnalité montrent une activité liée à l'âge dans la personnalité d'un adulte: deux instances de l'inconscient 3-Irratio, 2-Ratio et trois instances de conscience 5-Âme, 4-Cœur, 1-Raison. Durant cette période, une crise de la quarantaine peut se manifester: double pouvoir des instances de conscience 4-Cœur (convivialité) et 5-Âme (altruisme). Dès que le choix de la hiérarchie des instances de conscience est fait (45-hiérarchie ou 54-hiérarchie), la crise prend fin.

Propriétés des instances émotionnellement instables de l'inconscient:

- instance-extraverti 3-Irratio – créativité, irrationalité, spontanéité des actions, dans l'analyse transactionnelle d'Eric Berne l'état Enfant, selon Stephen Karpman le rôle Victime, le type de tempérament est colérique;

- instance-introverti 2-Ratio – actions rationnelles et logiques, suivre des traditions, des lois, des accords, caractère pratique des actions, dans l'analyse transactionnelle d'Eric Berne l'état Parent, selon Stephen Karpman le rôle Rescuer, le type de tempérament est mélancolique.

Propriétés des instances de conscience émotionnellement stables:

- instance-extraverti 1-Raison – capacités intellectuelles, construction de relations selon le schéma «Je suis supérieur, tu es inférieur», égoïsme, sentiment de supériorité, manque de principes, tromperie, agressivité, trahison, selon Stephen Karpman le rôle Persécuteur, le désir de divertissement, d'obtention de plaisir personnel, de jouissance, la consommation ostentatoire, la tendance à donner la priorité au bonheur à court terme plutôt qu'à la satisfaction à long terme et à la croissance personnelle, le type de tempérament est sanguine, capacité à faire un choix intellectuel conscient et indépendant;

- instance-introverti 4-Cœur – capacité de gestion, construction de relations selon le schéma «Moi et toi

sommes au même niveau», convivialité, égalité, fraternité, relations cordiales, dans l'analyse transactionnelle d'Eric Berne l'état Adulte, le type de tempérament est flegmatique, capacité à faire un choix de gestion indépendant et conscient;

- instance-extraverti 5-Âme – construction de relations selon le schéma «Tu es supérieur, je suis inférieur», altruisme, soumission, service, dévotion, sacrifice, le type de tempérament est sanguine, capacité à faire un choix émotionnel conscient et indépendant.

Pentapsychologie liée à l'âge note que trois instances de conscience (5-Âme, 4-Cœur, 1-Raison) commencent à montrer une activité liée à l'âge dans la séquence: 1-Raison (à partir de 1,5 - 2 ans), 4-Cœur (à partir de 6 ans), 5-Âme (à partir de 18 ans). Une telle séquence est directement opposée à la 541-hiérarchie irréprochable des instances de conscience et est à l'origine de l'émergence chez l'homme d'une fausse idée de la réalité.

En l'absence d'une formation ciblée et systématique de la personnalité d'un enfant ou d'un adolescent, il peut avoir l'idée erronée que la 145-hiérarchie est une hiérarchie naturelle d'instances de conscience et que cette hiérarchie doit être respectée.

En fonction des propriétés dominantes innées de l'individu, des conditions de vie et de l'éducation, un adolescent peut former 14-hiérarchie ou 41-hiérarchie de instances de conscience, et un adulte peut former 145-, 154-, 415-, 451-, 514 ou 541-hiérarchie d'instances de conscience.

Lors de la formation d'une personnalité harmonieusement développée chez un enfant, un adolescent ou un adulte, la tâche de la pédagogie est avant tout la formation dans leur conscience de 541-hiérarchie harmonieuse de instances.

Cinq valeurs dominantes de Pentabasis et cinq instances de personnalité

Comparons les cinq valeurs dominantes de Pentabasis et les cinq instances de personnalité en pentapsychologie:

- «PERSONNE (création)» – instance 3-Irratio, créativité, actions irrationnelles;

- «FAMILLE (traditions)» – instance 2-Ratio, actions rationnelles;

- «SOCIÉTÉ (consentement)» – instance 1-Raison, capacités analytiques, usage de la raison pour parvenir à un consentement;

- «ÉTAT (confiance dans les institutions)» – instance 4-Cœur, capacités managériales, actions managériales basées sur la convivialité, opposition à la «cinquième colonne»;

- «PAYS (patriotisme)» – instance 5-Âme, service, dévouement, sacrifice, altruisme pour le bien de la préservation de la souveraineté du pays.

Sélection du personnel pour l'utilisation de Pentabasis

La comparaison de Pentabasis et de pentapsychologie montre quelle instance de personnalité, lors de la sélection du personnel, doit faire preuve d'une dominance innée afin d'augmenter l'efficacité de la mise en œuvre des valeurs dominantes de Pentabasis:

- instance 5-Âme – «PAYS (patriotisme)»;

- instance 4-Cœur – «ÉTAT (confiance dans les institutions)»;
- instance 3-Irratio – «PERSONNE (création)»;
- exemple 2-Ratio – «FAMILLE (traditions)»;
- exemple 1-Raison – «SOCIÉTÉ (consentement)».

Sur la base du code de personnalité octanalytique, il est possible de sélectionner un candidat dont l'instance de personnalité nécessaire montre un degré élevé de dominance innée.

Par exemple, pour mettre en œuvre la valeur dominante de Pentabasis «PAYS (patriotisme)», il faut tout d'abord des personnes avec la domination innée de l'instance 5-Âme.

Pentapsychologie note que les personnes nées dans une année se terminant par le chiffre 2 ou le chiffre 3, par exemple 2012, 2013, 2022, 2023, ont de tels traits de personnalité innés dominants.

Conclusions et offres

Pentapsychologie liée à l'âge explique clairement l'essence de Pentabasis. Pentapsychologie propose également une méthode éprouvée de sélection du personnel pour accroître l'efficacité de l'application à grande échelle de Pentabasis dans la vie du pays.

Compilation d'une formule octanalytique de personnalité

Compilation d'une formule de personnalité octanalytique permet de révéler la dominance congénitale des instances de personnalité. Dans l'état de dominance de l'instance de personnalité, dans la psyché les propriétés de cette instance de personnalité se manifestent, tout d'abord.

Le choix professionnel d'une personne, son comportement, ses traits de caractère dépendent dans une large mesure d'une telle tendance congénitale des instances de la personnalité à dominer.

Octanalyse étudie cinq instances de la personnalité 5-Âme, 4-Cœur, 3-Irratio, 2-Ratio, 1-Raison. Avant le nom d'une instance, son numéro de série dans la hiérarchie naturelle des instances est indiqué, de haut en bas: 5, 4, 3, 2, 1.

L'étude de la personnalité à l'aide d'octanalyse montre que chez chaque personne, selon la date de

naissance, de deux à cinq instances de la personnalité ont une tendance innée à dominer.

En octanalyse, une méthode a été développée pour compiler une formule octanalytique de personnalité, qui révèle la "Première Dominante" et la "Deuxième Dominante" - des instances congénitalement dominantes de personnalité associées à la date de naissance d'une personne. La dominance de la première dominante est plus prononcée que la dominance de la deuxième dominante.

Cette dominance congénitale de l'instance de la personnalité se manifeste dans la même mesure tout au long de la vie d'une personne, quelles que soient les conditions de sa vie.

Le terme «formule octanalytique de personnalité» utilisé dans octanalyse est étayé par de nombreux tests pratiques des caractéristiques d'une telle formule lors de la description des propriétés de la psyché de personnes spécifiques.

Cher lecteur! Vous trouverez ci-dessous le Tableau avec lequel vous pouvez compiler indépendamment une formule octanalytique de personnalité pour toute personne à la date de sa naissance.

Pour décrire les propriétés de la psyché humaine sur la base de la formule octanalytique de personnalité, il est nécessaire d'utiliser non seulement le Tableau, mais également de connaître en détail les propriétés des instances de personnalité 5-Âme, 4-Cœur, 3-Irratio, 2-Ratio, 1-Raison. Des nombreuses propriétés de ces instances sont décrites dans des articles sur octanalyse sur le site "Huit instances de la psyché" www.8-in.com.

Principales propriétés de cinq instances de personnalité:

- instance de conscience 5-Âme - service, sacrifice, altruisme;
- instance de conscience 4-Cœur - les capacités de gestion;
- instance de l'inconscient 3-Irratio - les capacités créatives;
- instance de l'inconscient 2-Ratio - les capacités rationnelles;
- instance de conscience 1-Raison - les capacités analytiques, égoïsme.

Tableau.

Compilation d'une formule octanalytique de personnalité par date de naissance

43-Buffle	32-Tigre	23-Lapin	13-Dragon	42-Serpent	31-Cheval
19.02.1901	08.02.1902	29.01.1903	16.02.1904	04.02.1905	25.01.1906
06.02.1913	26.01.1914	14.02.1915	03.02.1916	23.01.1917	11.02.1918
24.01.1925	13.02.1926	02.02.1927	23.01.1928	10.02.1929	30.01.1930
11.02.1937	31.01.1938	19.02.1939	08.02.1940	27.01.1941	15.02.1942
29.01.1949	17.02.1950	06.02.1951	27.01.1952	14.02.1953	03.02.1954
15.02.1961	05.02.1962	25.01.1963	13.02.1964	02.02.1965	21.01.1966
03.02.1973	23.01.1974	11.02.1975	31.01.1976	18.02.1977	07.02.1978
20.02.1985	09.02.1986	29.01.1987	17.02.1988	06.02.1989	27.01.1990
07.02.1997	27.01.1998	16.02.1999	05.02.2000	24.01.2001	12.02.2002
26.01.2009	10.02.2010	03.02.2011	23.01.2012	10.02.2013	31.01.2014
12.02.2021	01.02.2022	22.01.2023	10.02.2024	29.01.2025	17.02.2026
21-Chèvre	12-Singe	41-Coq	34-Chien	24-Cochon	14-Souris
13.02.1907	02.02.1908	22.01.1909	10.02.1910	30.01.1911	18.02.1912
01.02.1919	20.02.1920	08.02.1921	28.01.1922	16.02.1923	05.02.1924
17.02.1931	06.02.1932	26.01.1933	14.02.1934	04.02.1935	24.01.1936
05.02.1943	25.01.1944	13.02.1945	02.02.1946	22.01.1947	10.02.1948
24.01.1955	12.02.1956	31.01.1957	18.02.1958	08.02.1959	28.01.1960
09.02.1967	30.01.1968	17.02.1969	06.02.1970	27.01.1971	15.02.1972
28.01.1979	16.02.1980	05.02.1981	25.01.1982	13.02.1983	02.02.1984
15.02.1991	04.02.1992	23.01.1993	10.02.1994	31.01.1995	19.02.1996
01.02.2003	22.01.2004	09.02.2005	29.01.2006	18.02.2007	07.02.2008
19.02.2015	09.02.2016	28.01.2017	16.02.2018	05.02.2019	25.01.2020
06.02.2027	26.01.2028	13.02.2029	03.02.2030	23.01.2031	11.02.2032
Nombres des dominants - signe du zodiaque			Période du signe du zodiaque		
43- Poissons			19 février - 20 mars		
32- Bélier			21 mars - 19 avril		
23- Taureau			20 avril - 20 mai		
13- Gémeaux			21 mai - 21 juin		
42- Cancer			22 juin - 22 juillet		
31- Lion			23 juillet - 22 août		
21- Vierge			23 août - 22 septembre		
12- Balance			23 septembre - 23 octobre		
41- Scorpion			24 octobre - 22 novembre		
34- Sagittaire			23 novembre - 21 décembre		
24- Capricorne			22 décembre - 20 janvier		
14- Aquarium			21 janvier - 18 février		

Dans le Tableau, pour chaque année de naissance, le Nouvel An est indiqué selon le calendrier oriental. Il tombe sur la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver (après le 21 décembre). Dans le calendrier grégorien, cela correspond généralement à l'un des jours entre le 20 janvier et le 20 février.

Les limites des périodes des signes du zodiaque indiquées dans le Tableau ne sont pas clairement établies et dépendent de l'année de naissance. Par exemple, les années bissextiles, la frontière se déplace légèrement. Sur les limites des périodes des signes du zodiaque, les dates sont indiquées, transitionnelles d'un signe du zodiaque à un autre signe du zodiaque.

La première dominante du signe du zodiaque est mise en évidence en gras. Il montre que lorsque les signes du zodiaque changent, la première dominante change selon le 43214-cycle.

Passons maintenant à la compilation de la formule octanalytique de personnalité.

Par exemple, nous devons compiler une formule octanalytique de personnalité pour une personne née le 2 juillet 1954.

Le Tableau montre la date de début de 1954 selon le calendrier oriental 03/02/1954. Cela signifie que, avec une date de naissance entre le 03/02/1954 et le 23/01/1955, l'entrée "31-Cheval" doit être utilisée. Et avec une date de naissance du 01 janvier au 02 février 1954, vous devez utiliser l'entrée "42-Serpent".

Le début de l'année selon le calendrier oriental tombe sur la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver et se déplace donc entre le 20 janvier et le 20 février.

Selon le Tableau, on retrouve la combinaison: le signe du zodiaque du calendrier occidental 42-Cancer et le signe de l'Animal, calendrier oriental, 31-Cheval. Ici "42" signifie que la Première Dominante congénitale est l'instance 4-Cœur, et la Deuxième Dominante congénitale est l'instance 2-Ratio. La désignation "31" montre que la Première Dominante est l'instance 3-Irratio, la Deuxième Dominante est l'instance 1-Raison.

La désignation 42-Cancer montre qu'avec une planification d'actions à court terme pour une période d'un mois ou moins (court terme), tout d'abord, dans le comportement humain les propriétés des instances 4-

Cœur (Première dominante) et 2-Ratio (Deuxième dominante) se manifestent.

La désignation 31-Horse montre qu'avec une planification à long terme des actions sur une période d'un an ou plus (perspective à long terme), tout d'abord, dans le comportement humain les propriétés des instances 3-Irratio (Première dominante) et 1-Raison (Deuxième dominante) se manifestent.

Pour décrire l'état de la psyché "42-Cancer", il est nécessaire de connaître en détail les propriétés des instances de la psyché 4-Cœur et 2-Ratio. Et pour décrire l'état de la psyché "31-Horse", il est nécessaire d'étudier en profondeur les propriétés des instances de la psyché 3-Irratio et 1-Raison.

Dans l'exemple donné de compilation d'une formule octanalytique de personnalité, quatre instances de personnalité 4-Cœur, 3-Irratio, 2-Ratio et 1-Raison montrent une dominance congénitale. Mais très souvent, il y a des cas, selon la loi de probabilité de naissance uniforme des personnes au cours de l'année, où seulement trois ou même deux instances de la personnalité montrent une dominance congénitale, par exemple, la combinaison: formule octanalytique de personnalité 34-Sagittaire / 34-Chien, pour les personnes nées dans la période du 23 novembre au 21 décembre en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. Dans de tels cas, une personne a besoin d'un soutien pédagogique et psychologique particulier pendant l'enfance.

L'absence de dominance congénitale de l'instance de personnalité peut être partiellement compensée par la formation délibérée de la dominance acquise de l'instance de personnalité par l'éducation et la formation. Une telle mesure préventive est d'un grand avantage pour une personne dans la mise en œuvre de son adaptation sociale et personnelle dans la société. Le service de patronage octanalytique exécute systématiquement de telles mesures préventives et la vie d'une personne devient plus confortable et heureuse. Pour inscrire une personne à un service de patronage octanalytique, il est nécessaire de diagnostiquer les dominantes congénitales de sa personnalité. Une formule octanalytique de la personnalité peut être compilée cinq minutes après la naissance d'un enfant, et cette formule octanalytique de la personnalité d'une personne sera valable tout au long de sa vie.

Il faut noter que la dominance acquise de l'instance de personnalité se manifeste toujours beaucoup plus faible que la dominance congénitale. Lors de l'exécution d'un travail, une personne avec une dominance acquise de l'instance de personnalité ne peut pas rivaliser avec succès avec une personne qui a une dominance congénitale de cette instance de personnalité.

Par exemple, avec une combinaison 34-Sagittaire / 34-Chien, une personne n'a pas de besoin congénital pour la dominance des instances 1-Raison et 2-Ratio. Une telle personne n'a pas une tendance congénitale à analyser constamment et profondément la situation et à formuler des conclusions (propriétés de l'instance de conscience 1-Raison). De plus, une personne n'a pas tendance à se conformer constamment aux lois, accords, règles, il n'y a aucune inclination à effectuer des

actions rationnelles, un apprentissage cohérent et systématique (propriétés de l'instance de l'inconscient 2-Ratio). Pour une telle personne, le besoin d'analyse de la situation et de comportement rationnel doit être formé par son éducation et sa formation. Et pour cela, vous devez d'abord savoir si une personne a un tel problème. À cette fin, vous devez compiler une formule octanalytique de personnalité.

Formule octanalytique étendue de personnalité

La formule octanalytique étendue de personnalité est plus précise. Lors de sa compilation, il est nécessaire de prendre en compte les propriétés de ce que l'on appelle la dominante d'arrière-plan - l'une des cinq instances de personnalité. La dominante d'arrière-plan est déterminée par l'année de naissance d'une personne et se manifeste dans le comportement d'une personne en tant que dominante congénitale. Les instances de personnalité (5-Âme, 4-Cœur, 3-Irratio, 2-Ratio, 1-Raison), en tant que dominantes d'arrière-plan congénitales, correspondent définitivement aux éléments de la philosophie orientale "U-sin" (Eau, Bois / Air, Feu, Terre, Métal) et correspondent aux éléments de la philosophie grecque antique (Ether, Eau, Feu, Terre, Air).

Sur la base des données sur les propriétés des éléments de la philosophie orientale "U-sin", tous les dix ans, les cinq instances de la personnalité (5-Âme, 4-Cœur, 3-Irratio, 2-Ratio, 1-Raison) dominent comme dominante d'arrière-plan, tour à tour deux années de suite.

Instance 1-Raison domine comme dominante d'arrière-plan dans les années se terminant par 0 et 1. Instance 5-L'âme domine dans les années se terminant par 2 et 3. Instance 4-Le cœur domine dans les années se terminant par 4 et 5. Instance 3-Irratio domine dans les années se terminant en 6 et 7. Instance 2-Ratio domine dans les années se terminant en 8 et 9.

Par exemple, l'instance 5-Âme domine, comme dominante d'arrière-plan, dans la psyché des personnes nées en 2022 et 2023, l'instance 4-Cœur - pour celles nées en 2024 et 2025, etc. La séquence des changements dans les années de dominance d'arrière-plan des instances de personnalité correspond à 543215-cycle.

L'instance de la personnalité, qui domine dans l'année de naissance d'une personne comme dominante d'arrière-plan, est un facteur congénital important de la psyché, qu'il convient de prendre en compte lors de l'élaboration de la formule octanalytique de la personnalité. Dans ce cas, la formule de personnalité aura une forme différente.

Par exemple, pour une date de naissance du 02/07/1954, la formule de personnalité habituelle est 42-Cancer / 31-Horse. Le dernier chiffre de 1954 montre que pour cette année l'instance de la personnalité 4-Cœur est la dominante d'arrière-plan. Dans cet esprit, nous écrivons la formule de personnalité étendue comme suit: 42-Cancer / 4-31-Horse. L'entrée "4-31-Horse" montre que l'instance 4-Cœur est la dominante congénitale "4" pour les personnes nées en 1954-1955, et dans la combinaison des dominantes "31", l'instance 3-Irratio est la première dominante, et l'instance 1-Raison est la deuxième dominante. Ainsi, une entrée supplémentaire dans la formule de personnalité montre qu'en relation avec la

dominance d'arrière-plan de l'instance 4-Cœur, ses capacités managériales congénitales se manifestent plus clairement.

Formule octanalytique raffinée de personnalité

La formule octanalytique étendue de personnalité discutée ci-dessus change dans un cycle de 60 ans, ce qui permet de compiler la formule pour les personnes qui vivaient il y a plusieurs siècles.

Dans cette formule, nous avons pris en compte l'influence des dominantes congénitales du signe du zodiaque solaire, ce qui montre l'impact sur la psyché humaine de l'état du Soleil sur fond de constellations le jour de sa naissance.

Cette formule peut être affinée, en tenant compte également de l'influence des dominantes congénitales de la personnalité du signe du zodiaque lunaire, ce qui montre l'influence sur la psyché humaine de l'état de la lune sur fond de constellations le jour de son naissance.

Le signe du zodiaque lunaire change dans un cycle de 19 ans (avec une précision de + 2 heures 5 minutes). Les phases de la lune avancent d'un jour par rapport à celles calculées depuis 219 ans.

Introduisons la notation:

(0%) – le pourcentage d'illumination de la lune dans la phase de nouvelle lune est 0%;

(28% +) – le pourcentage d'illumination de la lune dans la phase "lune croissante" est 28%;

(50% +) – le pourcentage d'illumination de la lune dans la phase "Premier Quartier" est 50%;

(100%) – le pourcentage d'illumination de la lune dans la phase "pleine lune" est 100%;

(50% -) – le pourcentage d'illumination de la lune dans la phase "Troisième Quartier" est 50%;

(23% -) – le pourcentage d'illumination de la lune dans la phase "lune décroissante" est 23%.

Pour la date de naissance 02/07/1954 dans le moteur de recherche Internet, pour la requête en anglais "moon phase July 2, 1954" on obtient en anglais:

"On this day, the moon is 2.06 days old and 4.59% illuminated with a tilt of -137.099°. The approximate distance from Earth to the moon is 380,083.28 km and the moon sign is Leo."

Ensuite, la formule octanalytique raffinée de personnalité pour la date de naissance du 2 juillet 1954 ressemblera à:

3 jour lunaire / 31-Lion / 4% + // 42-Cancer / 4-31-Cheval.

Dans cette formule, les données obtenues à partir du calendrier lunaire,

"3 jour lunaire / 31-Lion / 4% +"

sont des informations supplémentaires sur les propriétés congénitales de la psyché humaine.

Code de personnalité octanalytique

Sur la base des données de la formule de personnalité octanalytique (Formule 1), nous composons un code de personnalité octanalytique (Formule 2), qui montre le degré total de dominance innée de chacune des cinq instances de personnalité 5-Âme, 4-Cœur, 3-Irratio, 2-Ratio, 1-Raison.

Supposons que le degré de dominance de la première dominante est de deux points, celui de la deuxième dominante est d'un point et celui de la dominante d'arrière-plan est d'un point. Ensuite, dans le

code de personnalité octanalytique (Formule 2), le point total est de dix.

Le code de personnalité octanalytique (Formule 2) a la forme

5-Âme/0 points – 4-Cœur/3 points – 3-Irratio/4 points – 2-Ratio/1 point – 1-Raison/2 points

ou, sous forme abrégée, 5/0 – 4/3 – 3/4 – 2/1 – 1/2, sous une forme plus abrégée, 034-12.

Dans le code de personnalité octanalytique (Formule 2), la désignation «4-1» indique le degré total de dominance innée pour les instances de l'inconscient: 3-Irratio – 4 points, 2-Ratio – 1 point.

D'autres chiffres du code de personnalité octanalytique montrent le degré total de dominance innée pour les instances de conscience: 5-Âme - 0 point, 4-Cœur - 3 points, 1-Raison - 2 points.

Références:

1. Пятикомпонентная теория личности / Вячеслав Яценко. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 164 с.
2. Яценко В. И. Октетпсихология и пентапсихология – новые возможности изучения психики человека // Психология и психотехника. – 2009. – 2. – С. 54-66.
3. Яценко В. И. Каритология – формирование системных представлений о феномене любви // «Центр Геронтолог» Психология зрелости и старения. – 2010. – 2 (50) – С. 31-52.
4. Яценко В. И. Влияние дефицита врожденных доминант личности на поведение человека // Психолог. – 2013. – 10. – С. 1-39.
DOI: 10.7256/2306-0425.2013.10.1069
5. Яценко В. И. Октанализ – новые возможности изучения психики человека // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2019. # 11 (68). - С. 70-75.
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.68.446
6. Книга Перемен с октаналитическим комментарием / Анри Виттон. – [б. м.]: Издательские решения, 2022. – 50 с.
7. Книга Перемен («И цзин») с октаналитическим комментарием / Анри Виттон. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 84 с. (Второе издание)
8. Book of Changes ("I Ching") with octanalytic commentary / Henry Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 79 p.
9. Livre des Mutations («Yi Jing») avec commentaire octanalytique / Henri Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 84 p.
10. Октаналитические лики сознания / Анри Виттон. – [б. м.]: Издательские решения, 2022. – 96с.
11. Врожденные доминанты личности / Анри Виттон. – [б. м.]: Издательские решения, 2022. – 90с.
12. Октаналитическая диагностика сочетания характеров супругов / Анри Виттон. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 174 с.
13. Funzione prognostica d'octanalisi "Roma" / Enrico Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 118 p.
14. Prognostic function of octanalysis / Henry Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 116 p.

15. Fonction pronostique de octanalyse «Paris» / Henri Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 126 p.

16. Função prognóstica de octanálise «Lisboa» / Henry Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 120 p.

17. Función pronóstica de octanálisis «Madrid» / Henry Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 125 p.

18. Прогностическая функция октанализа / Анри Виттон. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 120 с.

19. Guia para a vida espiritual “No caminho da imortalidade” / Vyacheslav Yatsenko. – [б. м.]: Издательские решения, 2017. – 23 p.

20. Una guía para la vida espiritual “En el camino a la inmortalidad” / Vyacheslav Yatsenko. – [б. м.]: Издательские решения, 2017. – 27 p.

21. Guidance to the spiritual life “On the path to immortality” / Vyacheslav Yatsenko. – [б. м.]: Издательские решения, 2017. – 25 p.

22. Guida alla vita spirituale “Sul sentiero verso l’immortalità” / Vyacheslav Yatsenko. – [б. м.]: Издательские решения, 2017. – 23 p.

23. Руководство к духовной жизни «На пути к бессмертию» / Вячеслав Яценко. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 21 с.

24. Харичев А. Д., Шутов А. Ю., Полосин А. В., Соколова Е. Н. Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России // Журнал политических исследований, том 6 №3, 2022, С. 9-19.

DOI: 10.12737/2587-6295-2022-6-3-9-19